

ESTABILIZAÇÃO DE LUXAÇÃO SACROILÍACA COM PARAFUSOS EM GATOS

Clarice Carvalho Maia de Queiroz^{1*}

¹Discente da Universidade Federal de Campina Grande – Unidade Acadêmica de Medicina Veterinária

*Autor correspondente: claricecarvalhojbe@gmail.com

AT06: Medicina Veterinária de Animais de Pequeno Porte

INTRODUÇÃO: Luxações sacroilíacas são comumente vistas em cães, contudo, também podem acometer felinos, e existem diversos métodos para sua correção. Ela pode ser caracterizada pelo afastamento entre a asa do ílio e a asa do sacro, e podem ocorrer devido a traumas, sendo classificadas como uni ou bilaterais. Ademais, o trauma também pode acarretar em problemas concomitantes, como ruptura de bexiga. O diagnóstico pode ser feito através de radiografias e tomografia computadorizada. O tratamento varia conforme o quadro clínico do paciente. **OBJETIVO:** Apresentar e discutir a aplicação da técnica de fixação com parafuso na estabilização da luxação sacroilíaca em gatos, abordando cuidados cirúrgicos e aspectos que influenciam no sucesso do procedimento. **METODOLOGIA:** A busca foi realizada nas bases PubMed e Google Scholar, utilizando os descritores: “sacroiliac luxation” e “feline orthopedics”. Foram incluídos 2 monografias e 5 artigos científicos (2012–2024) com metodologia clara e dados quantitativos. Trabalhos foram excluídos por falta de revisão por pares ou critérios técnicos inadequados. Relatos de caso, estudos experimentais e retrospectivos foram considerados conforme sua contribuição clínica. **RESULTADOS:** A correção da luxação pode ser feita através de parafusos. Após a exposição cirúrgica da articulação um orifício é perfurado no sacro e no íleo para inserção do parafuso, alinhando-o com a articulação. Complicações relatadas incluíram mau posicionamento do parafuso (15%) e lesões nervosas (5%), que podem ser evitadas com imagem intraoperatória. A taxa de sucesso funcional ultrapassou 80% nos estudos analisados. A etiologia traumática foi predominante. Pino transilíaco pode ser sugerido em casos de maior instabilidade. **CONCLUSÃO:** Observou-se que a estabilização cirúrgica é necessária para o retorno da função do membro pélvico, uma vez que restaura o arco que suporta o peso do paciente. Ademais, se mostrou eficaz, embora necessite de técnica apurada para evitar complicações. O uso de imagens trans operatórias ajuda a reduzir falhas.

Palavras-chave: Asa do ílio. Fratura da pelve. Ortopedia felina.

